

HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARIDA BOSHQARUV TARTIBI

**O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi saf qismi otryad komandirining
tarbiyaviy ishlar bo'yicha orinbosari
katta leytenant Shukrullo Ne'matjonov**

Annotatsiya: Mazkur maqola huquqni muhofaza qilish organlarining tarkibi va ularda boshqaruv tartibi haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, maqolada huquqni muhofaza qilish organlarining asosiy funksiyalari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *konstitutsiyaviy tuzum, Kodeks qoida, Sudlov va huquqni muhofaza qilish faoliyati, qonuniylik, jinoyatchilik, protsessual, vakolatli organ, mulkiy sanksiya.*

Ma'lumki, mamlakatimizda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlash, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasini ta'minlash jarayonlari kundan-kun murakkablashib, yanada dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ushbu vazifalarni samarali bajarish jarayonlari ichki ishlar organlarining kadrlari bilan ishlash faoliyatiga bevosita bog'liqdir. Tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, birinchidan, ichki ishlar organlari zimmasiga yuklatilgan asosiy va zamon talablari asosida qo'yilayotgan yangi vazifalarni samarali bajarilishini ta'minlay oladigan, ikkinchidan, xalqaro huquq nomalari bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar mansabdor shaxslariga, shuningdek milliy qonun talablari asosida davlat xizmatchisi, xususan, ichki ishlar organlari xodimlaridan yuksak ma'naviy, ahloqiy, kasbiy fazilatlariga ega bo'lgan professional mutaxassis kadrlar bo'lishni talab qiladi.

Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan 2023 yil 20 yanvar kuni qabul qilingan “Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada hamkorlikda ishlashga yo’naltirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-10-sonli Qarori ham mazkur islohotlarning mantiqiy davomidir[1]. Ushbu Qarorda Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlangan. Har bir xodim mazkur kodeksda belgilangan qoida va talablarni bilishi, ularga qat’iy va so’zsiz amal qilishi majburiy etib belgilangan. Kodeks qoida va talablariga amal qilmaslik yoki ularni qo’pol ravishda buzish xodimni ichki ishlar organlaridan xizmatdan bo’shatishgacha bo’lgan intizomiy jazo chorasini qo’llash uchun asos bo’ladi.

Sudlov va huquqni muhofaza qilish faoliyati — maxsus vakolatli organlarning jismoniy, yuridik shaxslar va umuman davlatning huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, shuningdek, qonunga muvofiq va unda belgilangan tartibga so'zsiz rioya qilgan holda yuridik ta'sir choralarini ko'rish orqali qonuniylikni va huquq-tartibotni ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyati. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar — qonuniylik va huquqtartibotni muhofaza qilish, fuqarolar, mehnat jamoalari, jamiyat va davlatning huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurashdan iborat bo'lgan asosiy vazifasini bajaradigan maxsus vakolatli organlar. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zining aniq vazifalariga ega bo'lgan va kasbiy faoliyat belgisi bo'yicha muayyan tarzda ajratilgan davlat organlarining mustaqil guruhini tashkil etishi haqida fikr mavjud[2]. Huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlar qatoriga quyidagilar kiritiladi: prokuratura, ichki ishlar organlari, surishtiruv va dastlabki tergov organlari, adliya organlari. Mazkur organlarni qonuniylikni mustahkamlash va jinoyatchilikka qarshi kurash kabi vazifa birlashtiradi. Sudlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kadrlar tarkibi tegishli ravishda tayyorlangan xizmatchilar bilan to'ldiriladi. Ushbu shaxslar, qoida tariqasida, yuridik ma'lumotga ega bo'lishi shart. Sud va huquqni muhofaza

qiluvchi organlarning tashkil etilishi va faoliyati qonun hujjatlari bilan, shu jumladan, eng mas'ul masalalami hal qilish uchun alohida tartib-taomil (protsessual) qoidalarini o'rnatish orqali batafsil va har tomonlama tartibga solinadi. Qayd etilganlar majmuasi ko'rsatib o'tilgan organlar tomonidan huquqlarni sodir etilgan yoki mo'ljallanayotgan buzilishlardan himoya qilishga yo'naltirilgan yuridik ta'sir choralari qo'llash to'g'risida qabul qilinadigan qarorlarning tezkorligi, asosiligi, qonuniyligi va adolatligini ta'minlashga qaratilgan.

Sudlov va huquqni muhofaza qilish faoliyatining maqsadi. Yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyati huquq, shaxs, jamiyat va davlatni jinoiy va boshqa tajovuzlardan himoya qilishga yo'naltirilgan.

Faoliyatning qonunga qat'iy muvofiqligi. Sudlov va huquqni muhofaza qilish faoliyati qonunda belgilangan tartibga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Huquqni muhofaza qilish muayyan choralami qo'llash yoki qo'llamaslik to'g'risida qarori qabul qilishda vakolatli organ (mansabdor shaxs) tegishli holat uchun qonunda nazarda tutilgan ayrim qoidalarga, jinoyat yoki fuqarolik sud ishlarini yuritish qoidalariga, surishtiruv va dastlabki tergovni yuritish qoidalariga va h.k.larga rioya etishi shart. Davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan o'zboshimchalik bilan tegishli xatti-harakatlarni amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Mazkur faoliyatni amalga oshirishda qonun talablarini buzish intizomiy, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortishga sabab bo'lishi mumkin. Protsessual shakli deganda, protsessual qonun tomonidan o'ratilgan, umuman, ishni yuritish tartibi, shuningdek, ayrim harakatlarning amalga oshirish shartlari, ularning oldin-keyinligi, tartibi tushuniladi.

Sudlov va huquqni muhofaza qilish faoliyatini amalga oshirish jarayonida davlat majburlov choralari yoki yuridik ta'sir choralari qo'llash. Sudlov va huquqni muhofaza qilish faoliyati davlat majburlov choralari yoxud jazo hamda boshqa yuridik ta'sir choralari qo'llash orqali amalga oshiriladi. Masalan, agarda

jinoyat sodir etilsa, jinoyat qonunchiligida nazarda tutilgan jazo yoki qonunda belgilangan boshqa ta'sir chorasi tayinlanishi mumkin; agarda jinoiy javobgarlikka tortishga sabab bo'lmaydigan mulkiy ziyon yetkazilsa, mazkur ziyonni undirish majburiyati yuklatilishi mumkin; agarda tuzilgan shartnoma bo'yicha ayrim buyumni tayyorlash yoki ayrim xizmatlarni ko'rsatish to'g'risida majburiyat bajarilmagan bo'lsa, mulkiy sanksiya qo'llanilishi mumkin; agarda shaxs avtomashinani mast holda boshqargan bo'lsa, uni haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish mumkin va h.k. Yuridik ta'sir choralari orasida g'ayriqonuniy xatti-harakatlarning oldini olish choralariga, belgilangan doirasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ushbu xatti-harakatlarning profilaktikasiga muhim o'rin ajratiladi.

Yuridik ta'sir choralari qonunga qat'iy rioya qilgan holda qo'llaniladi, qonun ushbu choralar qo'llanilishining asoslarini ham, muayyan holatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan aniq choralarni ham belgilaydi[3]. Ushbu ta'sir choralari qo'llayotgan organ yoki mansabdor shaxs tegishli ko'rsatmalarni aniq bajarishi shart. Masalan, agar qonun bo'yicha birinchi marta sodir etilgan bezorilik uchun eng kam oylik ish haqining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud olti oygacha qamoq belgilangan bo'lsa, mazkur jazo faqat ushbu doirada qo'llanilishi mumkin.

Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar qarorlarining majburiyligi. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari tomonidan qabul qilingan qonuniy va asoslangan qarorlar fuqarolar, jamoat birlashmalari, tashkilotlar, muassasalar va boshqalar tomonidan ijro etilishi shart. Ushbu qarorlarni ijro etmaslik qo'shimcha javobgarlikka tortishga sabab bo'lgan mustaqil huquqbuzarlikni tashkil etadi. Huquqni muhofaza qilish organlari — qonuniylik va huquqtartibotni muhofaza qilish, inson huquqlari va erkinliklarini himoyalash, jinoyatchilik va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi idoralar. O'zbekistonda ularning faoliyati tegishli qonunlar asosida tartibga solingan ("O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to'g'risida"gi qonun, "Sudlar to'g'risida"gi qonun, "Pro-kuratura to'g'risida"gi qonun, "Advo-

katura to'g'risida"gi qonun va shahrik.). O'zbekiston Respublikasida Huquqni muhofaza qilish organlari q.o.ga quyidagilar kiradi: sudlar (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudga bo'ysunuvchi umumiy yurisdiksiyadagi sudlar, xo'jalik sudlari); sudlarning faoliyatini tashkiliy va moddiy-texnik jihatdan ta'minlashni amalga oshiradigan organlar (O'zbekiston Respublikasi Prezi-denti huzuridagi Sudyalarni tanlash va lavozimlarga tavsiya etish bo'yicha oliy malaka komissiyasi; Adliya vazirligi huzuridagi sud qarorlarini ijro etish, sudlar faoliyatini moddiy, texnik va moliyaviy jihatdan ta'minlash departamenti) prokuratu-ra; jinoyatlarni fosh etish va tergov qilishga jalb qilingan organlar (surishtiruv va dastlabki tergov organlari), notarial faoliyatni amalga oshiruvchi organlar (notariat va boshqalar); advokatura[4].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tashkil etilishini, tuzilishini va vakolatlarini, birinchi navbatda, ularga yuklatilgan funksiyalar belgilaydi. Umumiy ko'rinishda funksiyalar — bu ayrim bir organ yoki tashkilot faoliyatining asosiy, bosh yo'nalishlari. Funksiyalar davlat organi faoliyatining eng muhim xususiyatlarini belgilaydi va uning asosiy maqsadlarini amalga oshirishga ko'maklashadi. Ta'kidlash lozimki, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning funksiyalariga oid masalalar munozarali tusga egadir (olimlar tomonidan huquqni muhofaza qilish faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning turli doiralari va tegishincha huquqni muhofaza qiluvchi organlarning turli funksiyalari ajratiladi).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://samviib.uz/oz/news/professional-ichki-ishlar-organlari-faolijatining-muim-uuij-asosi->
2. M.H. RUSTAMBOYEV, U.A. TUXTASHEVA. SUD VA HUQUQNI MUHOFAZA QILUVCHI ORGAN IAR. Toshkent - «ILM ZIYO» - 2012
3. А.П. Рыжаков. Правоохранительные органы. М., «Контракт», 2001, стр. 1—2; Б.Н. Габричадзе, Б.П. Елисеев, Л.Г. Чернявский и др.

- Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебно-справочное пособие. М., «Дело и Сервис», 2002, стр. 19—21.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2000–2005.